

«ИЙТ КӨЙЛЕК» БАЛАНЫҢ БИРИНШИ КИЙИМИ

Пахратдинов Ә.

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илимий-изертлеу институты,
Нөкис қаласы.

Хәр бир халық өзиниң миллий үрп-әдет хәм дәстүрлерине ийе. Онда сол халықтың барлық миллий өзгешеликleri көринеди, олар баланың туўылыў дәўиринен басланады. *Ийт көйлек* – жаңа туўылған балаға қырық күн кийгизетуғын кийим.

Орайлық Азияда жасаўшы халықлардың өтмиш тарийхы, мәденияты, этнографиясы бир-бирине уқсас болғаны менен, олардың өзине тән өзгешеликleri бар. Мәселен, *ийт көйлек* кийимине байланыслы дәстүрлерде өзгешелик белгилер сезиледи.

Тәжиклер жаңа туўылған балаға көйлекти киндиги түскеннен кейин дәрхал, я болмаса үшінши күни кийгизген [12; 121-122]. Өзбеклер биринши көйлекти жаңа туўылған баланың киндиги түскен күни кийгизген [11; 354]. Қарақалпақларда ийт көйлек пүткил қырық күн (шилле) даўамында кийилиўи керек болған.

Г.П. Снесарев ийт көйлек кийиминиң келип шығыўын зоолатрия түсиникleri менен байланыстырып, онда ийт тотем сыпатында қараған. Оның пикиринше, адамның қолға үйретилген биринши ҳайўаны - ийттиң диний әҳмийети көплеген халықларға тән болған стадиялық кубылыс болған.

Адамлардың күнделикли турмысы менен тығыз байланыслы болған кийим-кеншеклер соның ишинде баланың биринши кийими болған *ийт көйлектиң* тарийхын, әҳмийетин, ондағы айырым өзгерислерди анықлаў әҳмийетли ўазыйпа болып табылады.

Туўылған баладан қырық күн өткеннен соң ийт көйлекти шешип алып, оны ийттиң мойнына байлаған. Бул дәстүрдиң мәниси – «барлық жаманлық ийтке өтсин» дегенди аңлатқан. *Ийт көйлек* усы дәстүрден келип шыққан [10; 320].

«Балаға көз тиймесин, мәрт болсын» деген ырым менен көйлекти ийтке яки қайрақ тасқа сүйкеген. Оның *ийт көйлек* деп аталыўы соннан келип шыққан [5; 157].

Қарақалпақстандағы қарақалпақлар хәм қазақларда баланың биринши көйлеги бурын да, хәзир де *ийт көйлек* деп аталады. Дәл усындай атама Жиззақ ўәлаяты Ғәллеарал районындағы ярым көшпели өзбеклерде бурын *шилле көйлек*, *шиллеки* (қырық күнлик көйлек) сыяқлы атамалар менен аталған. Ташкент хәм Бухара ўәлаятларында кишкене баланың биринши көйлегин *шилле көйлек*, *шиллели ақ көйлек*, *ақ көйлек* деп атайды хәм оны ийт пенен байланыслы деп есапламай, «кемситиў» деп түсинеди. Сондай-ақ, отырықшы өзбеклерде қырық күнлик болғаннан кейин де кишкене баланы *шилле көйлек* пенен кийиндирсе, ол “ийт

болып талайды” (ийт сыяқлы тислейди) деген исеним бар.

Қарақалпақларға, қазақтарға хәм бурын ярым көшпели болған өзбеклерге қарағанда, өзбек хәм тәжиклер арасында бала көйлегиниң атамасының өзгериуи мусылман дәстүриниң күшли тәсири менен байланыслы болыуы мүмкин. Бул тәсир отырықшы халықларда көшпели хәм ярым көшпели халықларға қарағанда күшлирек болған [9; 56 – 60].

Халықтың үрп-әдет хәм дәстүрлеринде *ийт көйлек* (сөзбе-сөз: ийттиң көйлеги) қырық күнлик дәуиринде нәрестеге кийгизилетуғын жеңил көйлек болып табылады, ол жумсақ гезлемеден исленеди [10; 321].

Хәр бир кийимниң жүзеге келиуи, формаларының көбейуи адамлардың жасау, мийнет етиу, олардың мәдени раўажланыуы, эстетикалық ойлау қәбилетиниң раўажланыуы менен де байланыслы.

Қарақалпақлар *ийт көйлек*ти туникаға уқсас етип, бас ушын дөңгелек ойық пенен әпиуайы етип тиккен. Жасы үлкен қарақалпақ хаялларының түсиндириуинше, балаға зыян бермеуи ушын, көйлектиң етегин тикпеген, етеги тигилсе, «баланың анасы қайтып бала көрмейди» деген ырым болған. Бундай түсиниклер басқа халықларда да ушырасады. Мысалы, тәжиклерде көзден сақлау ушын тигисин сыртына қаратып тиккен.

Ийт көйлектиң тигилиуи әпиуайы болғаны менен, оған байланыслы хәр түрли қараслар, ырымлар бар.

Қарақалпақлар нәрестелерге арналған кийимди ақ реңли пахта гезлемеден қурақ үлгисинде қолдан ири тигислер менен тигетуғын болған. Көйлектиң бүйірлерине үшмүйешли шабыу бөлеклери қосып тигилген. Оны кең етип тигиуге хәрекет еткен, «себеби үлкейгенде байлықта жасайды» деп исенген. Егер ийт көйлек тар етип тигилсе, бул баланың пүткил өмири бойы жоқшылықта жасауына себеп болады деп түсиник болған [4; 57-111]. Қарақалпақларда қырық күнлик көйлекти көз тиймесин деп хәр түрли реңли гезлемелерден де тиккен. Бул гезлеме бөлеклери кеминде жети үйден жыйналған [4, 101]. Хәр түрли реңлер қорғаныш ұазыйпасын атқаратуғын сыйқырлы курал сыпатында қаралған. Мысалы, хәр түрли реңли гезлеме бөлеклеринен тигилген қурақлар қорғаныш хәм сыйқырлы қәсийетлерге ийе болған [2, 99-134].

Ийт көйлек пахта гезлемеден, жағасыз, ийин беттен горизонтал түрде жағаның орны кесип тигилген. Етек пенен жеңиниң ушларына тигис түсирилмеген, қайрылып тигилмеген. Буның еки себеби болған. Бириншиси – баланың етине қатты батпауы ушын хәм «егер етеги қайырылып тигилсе, баланың анасы басқа бала көтермейди» деген ырымға байланыслы. Баланың көйлеги ушын гезлеме қыйындыларын жети үйден жыйнаған [7; 34].

Қурақ нәрселер жаман көзди қайтарып, жауыз күшлерди алдайды деп есапланған. Сондай-ақ, оларда кийим-кеншек хәм гезлеме бөлеклерин сауға еткен барлық тууысқанлардың жақсы тилеклериниң қууаты хәм узақ өмир сүриу мүмкиншилиги бар деп исенген. Усы қәсийетлерине байланыслы, балалардың қурақ қалпақларына

узақ хәм бахытлы өмир сүрген жасы үлкен адамлардың кийимлеринен кесип алынған бөлеклерден тигилген [8; 130-131].

Жыртыс бөлеклери муқаддес саналып, жаңа туўылған баланың узақ өмир сүриўине үмит етип, оған ийт көйлек (шилле көйлек) тигиўде пайдаланған [13; 99].

Биз топлаған дала материалларында Мойнақ районынан информатор У.Хожаметованың мағлыўматы бойынша, қарақалпақлар әдетте ийт көйлекти кеминде жети үйден жыйналған көп гезлеме қыйқымларынан тиккен. Егер шаңарақта бала көп шетней беретуғын болса, биринши кийимди жети үйден алынған жети гезлеме қыйындыларынан тигетуғын болған (жети жерден жети курак) [18; №21].

Басқа бир исеним бойынша, 7-8 жасқа шекем көйлектиң етегин тигиўге болмаған. Егер бала барлық аўрыўларды аман-есен өткерсе ғана, көйлектиң етегин тигиўге болады деп есапланған. Көйлекке үшмүйешли шабыў тигилген, себеби дәстүр бойынша өлилердиң кийиминен басқа барлық кийим шабыў (үшкил) менен тигилген [9; 56 – 60].

Мойнақ районынан информатор М.Хожаметованың мағлыўматы бойынша, бурын ийт көйлекти нәрестениң киндик шешеси алып келип, кийдирген. Балаға биринши рет кийгизгенде, ырым етип «ийт қорғаўшысы болсын, қәўип-қәтерден сақлап тұрсын» деп ийт көйлекти киндик шешеси күшиктиң ямаса ийттиң басынан айландырып алған. Киндик шеше нәресте дүньяға келместен бурын ийт көйлегин таярлап қойған. Баланың биринши кийимин тиккен киндик шешеге хәр дайым ылайықлы иззет-хүрмет көрсетилген. Киндик шеше ушын жанлық сойылып, дастурхан жайылып, сарпайлап жиберетуғын болған [15; №17].

Нәрестени жаўыз руўхлардан хәм бәле-қазалардан қорғаў ушын баланың биринши кийимин ийтке кийгизеди, яғный олар ийтке өтсин деген нийет пенен [1; 101, 93].

Нөкис районынан информатор Қ.Елмуратованың берген мағлыўматы бойынша, бала қырқынан шыққан күни де дастурхан жайылып, үйге қонақ шақырылып, усы күни қызықлы мәресим әмелге асырылған яғный, усы ўақытқа шекем кийген ийт көйлегине түрли татлы-мазалы затларды түйип, бир ийттиң мойнына байлаған. Оны аўыл балалары қуўып жетип, ийт көйлекке түйилген мазалы нәрселерди бөлишип алып, ийт көйлекти ийесине қайтарып берилетуғын болған. Буның мәниси нәрестениң бәле-жаласын қырық жаны бар хайўан - ийт өзи менен бирге алып кетеди деп исенген [16; №7]. Ал, Тахтакөпир районынан информатор А.Алпарова, ийт көйлекти ийт услаған балаға береді. Оның анасы оған жаға, етегине жалғап етек тигип қайта әкелип береді. Үй ийеси балаға сыйлық берип ямаса ақшаға сатып алады. Жаға хәм етекти ала гезлемеден (көз тиймесин деген ырым менен) узын етип қол менен шетин бүкпей тигиў керек. Ийт көйлектиң ийеси келешекте узақ жолға шықса, берип жиберетуғынлығы хаққында мағлыўмат берди [17; №8]. ХХ әсирдиң орталарында ийттиң көйлегин шешип, гезлемеге “қуўырмаш” (бир уўыс қуўырылған бийдай) менен бирге орап, усы түйиншикти ийттиң мойнына

байлаған [3; 152], хәзирги ўақытта бийдай орнына конфета менен печенье салады [13; 55]. Бундай ырымлар бухаралы өзбеклер менен тәжиклерде де бар [6; 57-58]. Келген адамлардын арасында перзент көреалмай жүрген келиншеклер де ушырасыуы мүмкин. Олар ийт көйлектиң бир шетинен үзип алатуғын болған. Бул ырымның түбинде: “Сен де перзентли болып кеткейсең” деген жақсы нийет болған. Шилле көйлекти кийгизиў менен байланыслы сыйқырлы үрп-әдет хәм әмеллер перзентти көз тийиўден сақлаў, оған денсаўлық хәм узақ өмир тилеўге бағдарланған [13; 85].

Жаңа туўылған балалардың дәслепки қырық күнлигинде териси жүдә нәсик болады. Бурын буның хәммесин есапқа алып, баланың денесине батпаўы ушын тигиси сыртына қаратылып, ақ реңли пахта гезлемеден қол менен ири тигислер менен тиккен. Етегин, шетлерин бүкпей, кең, үлкен етип тигиўи нәрестениң жақсы өсип, жасының узақ болыўын, кеңпейил болыўын ырым еткен.

Жәмийеттиң, мәдениятының раўажланыўы менен бирге, материал түри, реңи, тигилиў формасы, көриниси хәм.т.б өзгерип, атамалары жаңаланып барады, айырымлары дәўир талабына байланыслы қолланыўдан шығып қалады.

Хәзирги күнде де балаға кийгизилетуғын қырық күнлик таяр балалар кийими де *ийт көйлек* деп аталады. Бирақ, оның хәзирги формасы өзгерислерге ушырап, кеңлиги тар хәм баланың денесине бататуғын предметлер менен бирге, түрли реңли бояўлар менен безелген. Буннан тысқары, шилле дәўиринде бул көйлекти кийиў мүддетлери де өзгерди, дәстүрий мәдениятта ерте балалықтың басқа мәжбүрий үрп-әдетлери де өзгерип баслады. Деген менен, оның қорғаныш мәнисин билдиретуғын атамасы да, қырық күнлик дәўирдиң өзи де сақланып қалған.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Абрамзон С.М. Рождение и детство киргизского ребенка // СМАЭ. Т. 12. – М.; Л., 1949. – С. 101; Чвырь Л.А. Опыт анализа одного современного обряда // Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. – М., Наука, 1983; – с. 126; Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов ... – С. 93.

2. Васильцов К.С. Цвет в культуре народов Центральной Азии // Центральная Азия: Традиция в условиях перемен. Вып. 1. Санкт-Петербург, 2007. С.99-134. 103, 106-бетлер

3. Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразования в городском быту каракалпаков. – Нукус: 1975. – С. 152.

4. Есбергенов Х. Одежда // Этнография каракалпаков XIX начало XX века. (материалы и исследования). Ташкент: ФАН, 1980. С. 57-111.

5. Жаббаров И. Ўзбек халқи этнографияси. -Тошкент: Ўқитувчи, 1994. 157-бет.

6. Жумаев А. XIX асрнинг охири – XX аср бошларида Бухоро воҳаси ўзбек ва тожикларида боланинг туғилиши ҳамда тарбияси билан боғлиқ урф-одатлар ва маросимлар. Т. ф. н... дисс. – Тошкент, 1991: – Б. 57-58.

7. Карлыбаев М.А., Курбанова З.И. «Қарақалпақ кийими» фотоальбомы. Нөкис, «Илим», 2014.34-бет.

8. Курбанова З. Каракалпакский костюм: традиции и новации. Нукус: Илим, 2021. 130-131 с.
9. Нурмухамедова И.М. Қарақалпақстанда этнографиялық изертлеулер: тарих хәм заманагөйлик // Республикалық илимий-әмелий конференция материаллары. Нөкис: «Илим» баспасы, 2023ж., 56 – 60-б.
10. Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.: Наука, 1969. 320 с
11. Троицкая А.Л. Первые сорок дней ребёнка (чилля) среди оседлого населения Ташкента и Чимкентского уезда // Сб. В.В. Бартольд у туркестанские друзья, ученики и почитатели. Ташкент, 1927. С. 349-360. 354-бет
12. Троицкая А.Л. Рождение и первые годы жизни ребёнка у таджиков долины Заравшана // Советская этнография, 1935, № 6. С. 109-135. 121-122-бетлер.
13. Турекеев Қ. Қарақалпоқларнинг ҳозирги кундаги анъанавий эътиқодлари ва тасаввурлари. Тарих фанлари бўйича фалсафа (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Нукус, 2021. 55, 85, 99-бетлер.
14. Этнография каракалпаков XIX начало XX вв. (материалы и исследования). Ташкент, 1980. 101-бет.
15. Автордың дала жазыуы (АДЖ). №17, 2022. Информатор: Хожаметова Макуда, 1939-жыл, қарақалпақ, Мойнақ районы.
16. АДЖ. №7, 2023. Информатор: Елмуратова Қаллыгүл 1949-жыл, қарақалпақ, Нөкис районы.
17. АДЖ. №8, 2023. Информатор: Алпарова Айзада 1952-жыл, қазақ, Тахтакөпир районы
18. АДЖ. №21, 2024. Информатор: Хожаметова Тотыгүл, 1958-жыл, қарақалпақ. Мойнақ районы.